

ОТНОШЕНИЯ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641444>

Худайназаров Аброр Баходирвич

*Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Университетский факультет истории государства и гражданства
1 курс Магистр управления государственными учреждениями*

Аннотация: В данной статье освещены вопросы общения и обмена зарубежными организациями Государственного комитета экологии и охраны окружающей среды Республики Узбекистан.

Ключевые слова: экология, отношения, Аральская мумия, ООН, IHRT, NEXUS, ЮНЕСКО, KEITI.

8 сентября 2021 года в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды состоялась встреча заместителя Председателя Госкомэкологии Казбекова Ж. с руководителем Федерального федерального министерства экологии, охраны природы и безопасности атомной энергетики Ю. Кайнхорст встретился с К. Китамори, руководителем отдела экологического развития и глобальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ходе встречи стороны обсудили ежегодное заседание Специальной рабочей группы IHRT по «Зеленым действиям», новый региональный проект по изменению системной связи между энергетикой, водой и землепользованием в Центральной Азии (NEKSUS) и низкоуровневую работу IHRT в Центральной Азии обсудили текущую работу в рамках региональной программы по устойчивому развитию углерода.

Из-за ограничений на поездки, введенных COVID-19 по всему миру, лишь небольшое количество делегатов и участников изъявили желание лично посетить мероприятие. Поэтому Секретариат принял решение провести заседание 2021 года виртуально 12-13 октября.

В то же время IHRT NEXUS предложил организовать встречу природоохранных министерств и ведомств стран Центральной Азии в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в рамках регионального проекта.

Представители Госкомэкологии также приглашены для участия в встрече высокого уровня по климату, энергетике, водным и земельным отношениям для

Центральной Азии, запланированной на 14 октября в Ташкенте в гибридном формате.

Зарубежная сторона была проинформирована о широкомасштабных реформах в сфере экологии и охраны окружающей среды в стране за последние годы. Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, стратегии обращения с твердыми отходами и сохранения биоразнообразия до 2028 года, специальная резолюция ООН об объявлении Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий, расширение охраняемых территорий на осушенном дне Аральского моря, озеленение сельскохозяйственных культур и т. д. является ярким тому доказательством.

В свою очередь, зарубежная сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Госкомэкологией не только в рамках двух действующих региональных инициатив, но и в расширении возможного сотрудничества в сфере создания и управления новыми трансграничными ООПТ.

Совместно с IHRT предложено рассмотреть возможность разработки стратегии концепции долгосрочного низкоуглеродного развития Республики Узбекистан на 2050-2060 годы.

В завершение встречи г-н Кейнхорст высоко оценил работу Госкомэкологии по успешному выдвижению Нижнеамударьинского государственного биосферного заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Он признал, что выдвижение кандидатур и включение во Всемирную сеть биосферных резерватов является одним из главных приоритетов, а управление резерватами — другим, и пожелал Комитету успехов в этом начинании.

В Государственном комитете экологии и охраны окружающей среды состоялась встреча с экспертами Международной Энергетической Хартии. Членов делегации приветствовал заместитель Председателя Комитета И.Бакиджанов, который проинформировал гостей о проектах по переработке отходов и зеленой энергетике.

В ходе встречи с Государственным комитетом по охране окружающей среды южнокорейская компания Sejin G&E So., Ltd. Джизакский институт экологической промышленности и технологий (КЭИТи) с капитальными вложениями \$55,0 млн. Стороны обменялись мнениями о перспективных проектах по производству электроэнергии в регионе в результате строительства полигона, соответствующего международным санитарным нормам, сортировки и переработка отходов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ф ПФ-2915 Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 года «О мерах по обеспечению организации деятельности Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан».
2. Турсунов Х.Т. Основы экологии и охраны природы "Саодат РИА" 1997г. Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии.
3. Now.org
4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search